

Étude hydraulique de la Retrève : Modélisation hydraulique et propositions d'aménagement

Hydraulic study of the Retrève: Hydraulic modelling and project proposals

E. Lavaud

Cerema, Blois, France, emmanuel.lavaud@cerema.fr

Résumé

De nombreux cours d'eau métropolitains ont connu des crues exceptionnelles en mai et juin 2016. Le département du Loiret a été lourdement touché, notamment sur le bassin versant du Loing, mais également dans le secteur nord d'Orléans, par la Retrève. Cette dernière a inondé durant plusieurs jours les communes de Cercottes, Gidy, Bricy et Coinces (ainsi qu'Huêtre et Boulay-les-Barres dans une moindre mesure). Elle a également inondé de nombreux axes routiers, engendrant leur coupure, comme cela a été le cas pour l'autoroute A10 et la RD 2020.

C'est pourquoi, afin de disposer d'une meilleure compréhension des phénomènes ayant conduit au débordement de la Retrève, M. le Préfet de la Région Centre-Val-de-Loire a confié en 2018 le pilotage d'une étude à la Direction Départementale des Territoires du Loiret. Ainsi, l'Etat, le Conseil Départemental du Loiret, la Métropole d'Orléans, COFIROUTE, la Communauté de communes de la Beauce Loiretaine et la Communauté de communes de la Forêt ont décidé d'engager le projet l'étude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève, en confiant sa réalisation au BRGM et au Cerema.

Le Cerema a ainsi proposé une modélisation hydraulique pour reconstituer l'événement de 2016 et pour proposer des solutions d'aménagement pour ce type d'événement (probablement une T_{200}) : en accord avec le pilote de l'étude (DDT45) et le comité de suivi, ce sont ainsi 5 types d'aménagement (5 géométries) qui sont testés, pour une crue similaire à celle de 2016 et pour une crue T_{50} .

Compte tenu de l'absence de mesures in situ et du manque de données hydrologiques, les données de forçage du modèle sont des hydrogrammes types fournis par le BRGM. Ils sont donc entachés de très fortes incertitudes (dans la forme, la durée etc.). C'est pourquoi, seules deux périodes de retour ont été testées : une extrême (type 2016) et une crue type cinquantennale T_{50} , permettant d'approcher les premiers débordements sur l'autoroute A10. Concernant la prise en compte du réchauffement climatique, et même si celui-ci aurait un impact probable, il n'a pas été étudié.

La modélisation en « full 2D » (logiciel HEC-RAS 6.1) avec intégration de tous les ouvrages impactant potentiellement les écoulements a permis une analyse pertinente de l'évènement de 2016. Le modèle a pu être calé grâce aux nombreux témoignages recueillis lors de l'enquête de laisses de crue réalisée par le Cerema. S'il a été prouvé que le creusement d'un « canal » en rive droite de la station d'épuration n'aurait pas permis une meilleure évacuation de l'eau en 2016, on montre que les aménagements hydrauliques prévus sous l'autoroute A10 protègent bien pour une crue type cinquantennale.

Mots-clés

hydraulique, modélisation 2D, A10, ouvrages, Retrève

Abstract

Many metropolitan rivers experienced exceptional floods in May and June 2016. The Loiret department was heavily affected, particularly in the Loing River basin, as well as in the northern sector of Orléans, by the Retrève River. The Retrève River flooded the towns of Cercottes, Gidy, Bricy, and Coinces for several days (as well as Huêtre and Boulay-les-Barres to a lesser extent). It also flooded numerous roadways, causing their closure, including the A10 highway and RD 2020.

Therefore, in order to gain a better understanding of the factors that led to the Retrève River overflowing, the Prefect of the Centre-Val-de-Loire Region commissioned a study in 2018 to be carried out by the Loiret Departmental Directorate of Territories. As a result, the State, the Loiret Departmental Council, the Orléans Metropolitan Area, COFIROUTE, the Beauce Loiretaine Community of Communes, and the Forêt Community of Communes decided to initiate the hydraulic and hydrogeological study of the Retrève River basin, entrusting its implementation to BRGM and Cerema.

Cerema proposed a hydraulic modeling to recreate the 2016 event and suggest development solutions for such an event (likely a T200). In accordance with the study's coordinator (DDT45) and the monitoring committee, five types of development (five geometries) are being tested for a flood similar to that of 2016 and for a T50 flood.

Due to the absence of in-situ measurements and a lack of hydrological data, the model's forcing data consists of typical hydrographs provided by BRGM. Therefore, they are subject to significant uncertainties (in terms of shape, duration, etc.). This is why only two return periods have been tested: an extreme one (similar to 2016) and a 50-year flood, allowing for an approximation of the initial overflow on the A10 highway. Regarding the consideration of climate change, even though it is likely to have an impact, it has not been studied.

The "full 2D" modeling (HEC-RAS 6.1 software) with the integration of all structures potentially affecting flows allowed for a meaningful analysis of the 2016 event. The model was calibrated thanks to the numerous testimonials collected during the floodplain survey conducted by Cerema.

While it has been proven that digging a "canal" on the right bank of the sewage treatment plant would not have improved water evacuation in 2016, it is shown that the hydraulic developments planned under the A10 highway provide good protection for a 50-year flood.

Keyword

hydraulics, modeling 2D, A10, structures, Retrève

Zone d'étude

La zone d'étude se situe au nord de Saran (45). La Retrève (19 km linéaire pour ce modèle) s'écoule d'est en ouest prenant naissance dans la forêt d'Orléans pour traverser ensuite des zones urbanisées et des champs (Figure 1). Le modèle global s'étend donc de l'aval de la commune de Coinces (aval du modèle) jusqu'à l'aval de l'étang de la Retrève (amont du modèle).

FIGURE 1. Zone d'étude.

Caractéristiques de la Retrève

La rivière Retrève est une rivière intermittente, avec une grande partie de sa vallée qui est dite « sèche ». En effet, si cet axe d'écoulement draine bien la forêt d'Orléans, il n'est représenté que par un fossé qui, de l'amont de Cercottes (sortie de la forêt) jusqu'au droit des établissements SERVIER, s'élargit et s'approfondit en passant de 50 cm de large pour quelques dizaines de centimètres de profondeur à un canal d'environ 5 m de large en tête pour une profondeur pouvant aller jusqu'à 3,5 m (Figure 2). Ensuite, la Retrève poursuit son cours dans la buse sous Gidy (\varnothing 800 mm puis \varnothing 1 000 mm sous la commune) avec comme exutoire la STEP de la commune.

FIGURE 2. La Retrève en canal.

FIGURE 3. La Retrève vers l'aval.

Après la STEP, compte tenu d'une pente du terrain naturel très faible (inférieure à 1‰), on devine avec peine un axe d'écoulement à travers champs (Figure 3). La Retrève n'a d'ailleurs pas d'exutoire naturel : lorsqu'il y a inondation, elle suit l'axe topographique le plus bas à travers champs jusqu'à l'amont des bassins de Bricy où elle est de nouveau canalisée pour les contourner, puis elle s'écoule à travers champs jusqu'à Coinces.

De nombreuses crues ont été observées au cours des siècles passés comme celles de juin 1897, 1958, 1966 ou 1983. Toutes ces crues ont en commun une très grande pluviosité hivernale avec des précipitations supérieures à la moyenne annuelle à la station de Bricy.

La crue de 2016 correspond bien au constat établi sur ces crues passées, avec une sursaturation des sols due à des pluies hivernales et de printemps soutenues, couplées à des précipitations très intenses sur quelques jours à la fin mai, au sud-est de la zone d'étude (nord-est de Saran).

Construction du modèle

Le logiciel utilisé pour la modélisation 2D est HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis). Il résout les équations de Barré de Saint-Venant à deux dimensions de l'espace horizontal. Ses résultats principaux sont, en chaque point du maillage, la hauteur d'eau et la vitesse moyenne sur la verticale.

Sa construction s'appuie sur les éléments structurants (routes en remblai, axe de la Retrève par exemple) permettant d'affiner le maillage au droit de ces lignes de contraintes. La taille des mailles varie ainsi de 900 m² en moyenne dans les zones topographiques plates et dont l'occupation du sol est homogène à 0,24 m² pour les éléments structurants.

Le maillage comprend près de 39 000 cellules de calcul. La Retrève (19 km linéaire pour ce modèle) a été modélisée avec des éléments de 5 m de longueur. Dans sa largeur, ce sont 4 mailles réparties de chaque côté de l'axe de la rivière qui décrivent la « bathymétrie » : leur longueur varie de façon progressive de 5 m jusqu'à 25 m pour atteindre les dimensions des mailles de base du modèle soit 50 m x 50 m (Figure 4). Un exemple de maillage densifié est présenté en Figure 5.

FIGURE 4. Exemple du maillage de l'axe de la Retrève à l'amont de l'A10.

FIGURE 5. Exemple de maillage densifié.

Le modèle est constitué de 4 frontières liquides, 3 débits en entrée et un hydrogramme à l'aval (Figure 6).

FIGURE 2 . Maillage de la zone d'étude avec ses frontières liquides.

Calage du modèle

Le calage sur la crue de mai-juin 2016 (crue largement débordante) est réalisé avec près de 80 témoignages (laisses de crues levées par le Cerema).

Après analyse de la gamme des débits fournis par le BRGM, les éléments de forçage (contraintes) du modèle pour la crue de 2016 sont les suivants :

Pour la Retrève : Hydrogramme 7 jours : 3 jours de montée pour 4 jours de descente ;

Débit de pointe : $22 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$;

Pour le Fossé du Renard : Hydrogramme 7 jours : 1,5 jours de montée pour 5,5 jours de descente ;

Débit de pointe : $13,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$;

Débit de pointe pour le Nan : $0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$;

Contrainte aval : 117,45 mNGF.

Après calage, le meilleur ajustement de la ligne d'eau calculée avec les laisses/repères de la crue de mai-juin 2016 est obtenu pour les coefficients de frottements suivants (Figure 7, Tableau 1) :

$K_{\text{Retrève}} : 30$	$K_{\text{Zone urbaine}} : 10$	$K_{\text{Champs}} : 25$	$K_{\text{routes}} : 50$	$K_{\text{A10}} : 10$
($n=0,033$)	($n=0,1$)	($n=0,04$)	($n=0,02$)	($n=0,1$)

FIGURE 3. Profil en long de la Retrève. En bleu, ligne d'eau calée.

Le Tableau 1 montre que le calage effectué avec les coefficients K évoqués précédemment est le plus efficace. Les cotes des laisses de crue sont comparées avec la ligne d'eau calculée par le modèle calé (ligne en vert dans le Tableau 1) et les lignes d'eau obtenues avec les K du modèle calé, plus ou moins 20 % :

TABLEAU 1. Statistiques sur l'écart entre la ligne d'eau calculée et les laisses de crue.

Moyenne arithmétique	Ecart moyen	Médiane	%<0.30cm	%<0.15cm	%<0.10cm	Type modèle
0.11	0.15	0.14	91%	58%	32%	Frotte moins
-0.01	0.13	0.00	96%	87%	67%	Calé
-0.21	0.15	-0.22	78%	28%	20%	Frotte plus

La crue de 2016

Le modèle étant calé, la crue survenue en 2016 a été modélisée avec différents types d'aménagements, donc de géométries. En accord avec la DDT45 et le comité de suivi de l'étude, les géométries suivantes ont été testées :

- Sans échancrure au droit de la STEP : c'est la géométrie correspondant à la situation existante lors de l'événement de 2016 ;
- Avec échancrure STEP : suite aux inondations de 2016, il a été creusé un « canal » parallèle à la STEP en vue de faciliter les écoulements ;
- Suppression des OA : teste l'impact des ouvrages existants sur la zone inondée en 2016 ;
- Aménagement A10 : simulation de l'impact de la crue de 2016 avec les nouveaux aménagements hydrauliques prévus au droit de l'A10 ;

- Aménagements hydrauliques A10 et retenue en forêt d'Orléans : idem que précédemment avec création d'un « barrage » en tête de modèle.

La Figure 8 montre le résultat obtenu en comparant les 2 géométries avec/sans échancrure au droit de la STEP, il n'y a aucun impact sur la ligne d'eau :

FIGURE 4. Profil en travers au droit de la STEP. Écart entre ligne d'eau calculée pour une crue type 2016 avec/sans échancrure.

La suppression de tous les ouvrages montre qu'ils ne sont pas la cause des fortes inondations sur la commune de Gidy (Figure 9).

FIGURE 5. Profil en long. Ligne d'eau calculée sans OA à l'aval de l'A10 en vert.

Les nouveaux aménagements hydrauliques (bassins de rétention amont et aval) au droit de l'A10 ne protègent pas cet axe contre une crue type 2016 (Figures 10, 11 et 12).

FIGURE 6. A10 en 2016.

FIGURE 7. A10 avec nouveaux aménagements.

FIGURE 8. Pic de la crue en 2016. A10 submergée malgré les aménagements.

L'aménagement d'un barrage en forêt d'Orléans, dont le but est de limiter les inondations dans Gidy lors d'une crue type 2016, se révèle inefficace (Figures 13, 14 et 15).

FIGURE 9. Profil dans l'axe de la Retrève au droit de la route de Chevilly à Chanteau.

FIGURE 11. Retenue en forêt d'Orléans à la cote 123 mNGF (ligne rouge).

FIGURE 10. Cartographie de la zone inondée avec/sans retenue en forêt Orléans.

Ce stockage en forêt représente moins de 6 % du volume total qui transite dans le modèle.

Autres périodes de retour testées

Afin d'une part d'approcher le débit qui provoque les premières inondations sur l'A10 et d'autre part de proposer des aménagements qui permettraient de réduire l'impact d'une inondation sur le secteur étudié, différents types de périodes de retour sont simulés. La géométrie de base utilisée est celle avec les aménagements hydrauliques au droit de l'A10

Par exemple, le résultat de la modélisation pour une crue de période de retour T_{50} ne montre pas de submersion de l'A10 (Figure 16) mais ne protège pas contre une crue type 2016 (probablement proche d'une crue T_{200}) (Figure 17). Dans ce cas extrême, les bassins de rétention sont inefficaces.

FIGURE 12. Absence de submersion de l'A10 pour une crue type T_{50} .

FIGURE 13. Crue type 2016. Pas de protection de l'A10 contre une inondation.

Aucune installation de génie civil n'a d'impact sur l'étendue des zones inondées pour une crue type 2016. Il est proposé de mettre hors d'eau des axes structurants permettant de désenclaver certaines zones fortement touchées par les inondations, par exemple, en rehaussant la RD2020 avec mise en place d'une buse (Figure 18). Cet aménagement permet une circulation de l'eau NE – SO.

FIGURE 14. Ligne d'eau calculée après rehausse et mise en place de la buse.

Conclusion

Suite aux inondations de mai-juin 2016, il a été demandé au Cerema une étude hydraulique sur la Retrève avec propositions d'aménagements.

Les aménagements hydrauliques au droit de l'A10 dans l'axe de la Retrève (bassins amont, aval et nouvel ouvrage hydraulique) n'ont pas d'impact significatif sur la ligne d'eau pour une crue type 2016.

L'hypothèse d'une retenue d'eau en forêt d'Orléans (création d'un « barrage » en tête de bassin) n'empêche pas l'inondation des communes plus en aval.

Pour une crue type 2016, il n'y a pas d'aménagements possibles permettant sensiblement une meilleure évacuation de l'eau.

Avec les aménagements au droit de l'A10, l'autoroute n'est pas inondée pour une crue type T₅₀ (avec les hypothèses considérées). Les aménagements proposés permettent, pour une crue type 2016, la mise hors d'eau de certains axes structurants mais n'ont aucun impact sur les surfaces inondées.